

ВЛИЯНИЕ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Келдиёров Шохрух Мумин угли

Ташкентский государственный экономический университет

магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13935436>

***Аннотация.** В данной работе рассматривается влияние таргетированной рекламы в социальных сетях на поведение потребителей в Узбекистане. С развитием цифровых технологий и увеличением числа пользователей социальных платформ (таких как Instagram, Facebook и Telegram) местный бизнес активно использует таргетированную рекламу для продвижения товаров и услуг. Основная цель исследования – оценить, как точечные рекламные кампании воздействуют на принятие решений потребителями и выявить наиболее эффективные стратегии для локальных брендов.*

***Ключевые слова:** таргетированная реклама, социальные сети, потребительское поведение, маркетинг в Узбекистане, вовлеченность пользователей, цифровой маркетинг, рекламные стратегии, лояльность клиентов, онлайн-реклама, конверсия.*

В последние годы социальные сети стали неотъемлемой частью жизни людей, играя ключевую роль не только в коммуникациях, но и в продвижении товаров и услуг. В условиях глобализации и цифровой трансформации экономика Узбекистана активно интегрируется в эти процессы, что подчеркивает важность использования цифровых инструментов маркетинга. С ростом популярности таких платформ, как Instagram, Facebook, Telegram и TikTok, таргетированная реклама становится эффективным способом привлечения потребителей, предлагая компаниям возможность воздействовать на конкретные сегменты аудитории.

Увеличение числа интернет-пользователей и развитие мобильной связи открыли для бизнеса в Узбекистане новые возможности для взаимодействия с потребителями. Таргетированная реклама позволяет компаниям анализировать поведение и интересы пользователей, предлагая им персонализированные рекламные сообщения. Это снижает издержки на рекламу и повышает конверсию, делая маркетинговые кампании более эффективными. В то же время изучение влияния таких рекламных стратегий на поведение потребителей позволяет выявить предпочтения и потребности местной аудитории, что имеет важное значение для бизнеса.

Oktabr, 2024-Yil

Одной из ключевых характеристик потребительского поведения является стремление к удобству и скорости принятия решений. Социальные сети стали не только площадкой для общения, но и местом, где потребители ищут информацию о товарах и услугах, а также совершают покупки. Таргетированная реклама, ориентированная на интересы и предпочтения пользователя, способна мотивировать потребителя к покупке. Исследование того, как такие рекламные кампании влияют на поведение покупателей, позволяет понять, какие факторы способствуют повышению интереса и удовлетворенности клиентов.

Однако чрезмерное использование таргетированной рекламы может иметь и негативные последствия. Частые или нерелевантные рекламные сообщения вызывают раздражение у пользователей, что может снизить уровень их лояльности к бренду. В условиях высокой конкуренции на рынке важно находить баланс между эффективностью рекламы и комфортом потребителей. Это особенно актуально для компаний Узбекистана, где цифровая реклама только начинает активно развиваться, и маркетологам необходимо учитывать локальные культурные особенности при создании рекламных кампаний.

Изменение предпочтений и поведения потребителей также играет значительную роль в эффективности рекламных стратегий. Пандемия COVID-19 ускорила переход на онлайн-форматы, что стимулировало рост электронной коммерции и увеличило значение социальных сетей как канала для продвижения. Потребители стали больше доверять онлайн-покупкам и ожидать от брендов персонализированного подхода. В этом контексте таргетированная реклама приобретает особую значимость, позволяя предлагать товары и услуги в нужное время и в удобном формате.

Исследование влияния таргетированной рекламы имеет не только практическое, но и научное значение. В Узбекистане данное направление еще недостаточно изучено, и результаты подобных исследований могут стать основой для разработки более эффективных маркетинговых стратегий. Также это открывает перспективы для дальнейших исследований в области цифрового маркетинга и потребительского поведения, что способствует развитию маркетинговой науки и бизнеса в регионе.

Таргетированная реклама становится неотъемлемой частью цифрового маркетинга, поскольку позволяет компаниям более точно воздействовать на конкретные группы потребителей. Исследования показывают, что эффективность таргетированной рекламы зависит от уровня персонализации, прозрачности, и доверия, которые потребитель связывает с рекламной платформой. В данном обзоре рассматриваются ключевые теории и

Oktabr, 2024-Yil

концепции, объясняющие, как таргетированная реклама влияет на потребительское поведение, а также методы и результаты существующих исследований.

Основой поведенческого таргетинга является анализ данных о поведении пользователей: история поисковых запросов, клики, просмотры и покупки. Этот подход позволяет формировать точные профили пользователей для демонстрации релевантной рекламы. Исследования показывают, что персонализированные объявления эффективнее, поскольку они соответствуют текущим интересам потребителей (Goldfarb & Tucker, 2011). Персонализация рекламы улучшает пользовательский опыт и повышает удовлетворенность клиентов. Как утверждают Bleier и Eisenbeiss (2015), реклама, которая подстраивается под время и место, а также под конкретные потребности потребителя, приводит к лучшим результатам и более высокой вовлеченности аудитории. Вопросы конфиденциальности играют ключевую роль в эффективности таргетированной рекламы. Потребители склонны проявлять осторожность при взаимодействии с платформами, собирающими данные, если компании не обеспечивают должный уровень прозрачности и контроля (Gal-Or et al., 2018). Это приводит к необходимости поиска баланса между персонализацией и уважением к личным данным. В условиях активного использования нескольких платформ возникает необходимость в кросс-платформенной рекламе. Это позволяет брендам отслеживать взаимодействие пользователей на разных каналах и увеличивать шансы на успешную конверсию (Segijn et al., 2021). Современные рекламные стратегии учитывают интеграцию таких данных для лучшего понимания потребительских предпочтений и поведения. Исследования показывают, что персонализированная реклама может вызывать положительные эмоции, усиливая восприятие бренда и лояльность к нему. Tucker (2014) отмечает, что использование социальных сетей для персонализированных объявлений повышает эффективность рекламы за счет создания чувства вовлеченности.

REFERENCES

1. Bleier, A., & Eisenbeiss, M. (2015). Personalized online advertising effectiveness: The interplay of what, when, and where. *Marketing Science*, 34(5), 669–688.
2. Gal-Or, E., Gal-Or, R., & Penmetsa, N. (2018). The role of user privacy concerns in shaping competition among platforms. *Information Systems Research*, 29(3), 698–722.
3. Goldfarb, A., & Tucker, C. (2011). Privacy regulation and online advertising. *Management Science*, 57(1), 57–71.

Oktabr, 2024-Yil

4. Segijn, C. M., Voorveld, H. A., & Vakeel, K. A. (2021). The role of ad sequence and privacy concerns in personalized advertising: An eye-tracking study into synced advertising effects. *Journal of Advertising*, 50(3), 320–329.
5. Tucker, C. E. (2014). Social networks, personalized advertising, and privacy controls. *Marketing Research*, 51(5), 546–562.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH